

ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ, РАВЕНСТВА И РАВНОПРАВИЯ В БИОМЕДИЦИНЕ

Усмонова Л.Р.

преп.каф.

«Общественных и гуманитарных наук»

СамГМУ (PhD), науч.соискатель НУУз.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7077877>

Аннотация

В данном тезисе освещается роль таких этических принципов, как справедливость, равенство и равноправие в развитие и усовершенствование биомедицины. Этический подход в решении этих проблем поможет теоретически осмыслить те или иные грани человеческого бытия и ценностных проблем человека.

Ключевые слова: справедливость, равенство, равноправие, этика, биомедицина.

На сегодняшний день развитие биомедицины определяет социально-экономический уровень развития современного общества, а также способствует обеспечению его безопасности. К примеру, создание новых лекарственных средств, научно-технологический прогресс фармакологии, справедливое распределение лекарственных средств, соблюдение равноправия в лечебных процедурах, принятие правильного решения в процессе вакцинации является особым результатом исследований данной отрасли.

Учитывая то, что профессиональная деятельность медицинских работников должна основываться на принципах этики, в усовершенствование биомедицины немаловажную роль играет изучение и решение таких проблем, как социальная справедливость, равенство и равноправие.

Справедливость, равенство и равноправие являются главными критериями биомедицины, так как полноценное и эффективное право на охрану здоровья признаётся одним из основных прав человека. Можно сказать, что именно справедливость, равенство и равноправие являются основой оценки уровня социальной и правовой защиты человека в определенном обществе. “Вопрос о содержании правовых принципов не только имеет значение для теоретического знания, но и определяет практическое доверие общества как к действующему законодательству,

так и к той области, которую оно регулирует – в частности, к системе здравоохранения”.

Нравственная и этическая идея справедливости, равенства и равноправия одна из древнейших идей и принципов в медицине, которая регулирует человеческие отношения и способствует равному распределению медицинских услуг, благ и ресурсов.

Одним из этических принципов системы ООН ВОЗ является уважение достоинства, чести, равенства и многообразия жизни всех людей. Во “Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека” также рассматриваются вопросы справедливости, равноправия и равенства. Так, в десятой статье данной декларации говорится, что в сфере здравоохранения “должно обеспечиваться соблюдение основополагающего принципа равенства всех людей в том, что касается их достоинства и прав, для целей справедливого и равноправного обращения с ними”.

Этический подход в решении проблем справедливости, равенства и равноправия в биомедицине поможет теоретически осмыслить те или иные грани человеческого бытия и ценностных проблем человека.

Принцип справедливости является основой гуманного отношения врача к больному, показателем нравственной культуры медицинского работника, а также основанием оценки всесторонней сохранности достоинства человека. Именно, справедливость управляя обществом, отражает нравственное представление о добре и зле и является одним из критериев медицинских работников в той или иной ситуации.

Существует два типа справедливости: относительная и безотносительная. Относительная справедливость определяется при помощи сопоставления конкурирующих притязаний других людей или групп. Безотносительная справедливость выявляется в распределение благ на основании стандарта, не зависящего от притязаний других, т.е. в основе будет лежать не потребность, а принцип.

Принцип равенства в современном обществе, также как и принцип справедливости выражается в строгом требовании одинаково относиться ко всем людям в той или иной ситуации. Равенство являясь общественным устройством регулирует соблюдение всеми членами общества одинакового статуса в определенной области. “В сфере межчеловеческого взаимодействия формальное равенство выражается в требовании одинаково относиться к подобным по своей структуре ситуациям. Оно

противостоит произвольности поступков, вводя определенные правила поведения и создавая основу для некой безусловной последовательности в деятельности индивида. Признание этически нейтрального формального равенства – обязательная предпосылка для любого нормативного мышления. Но, требуя уважение к норме, формальное равенство не исключает разнообразных проявлений неравного отношения к людям, если его основания заложены в саму структуру нормативного мышления” .

Равноправие неразрывно связано с равенством и означает, что все люди независимо от национальности, социального положения, этнической принадлежности или каких либо функциональных ограничений равны в своём достоинстве и обладают одинаковыми правами. В биомедицине равноправие ярко выражается не только в равном соблюдении прав человека и в равном распределении медицинских услуг, но и само по себе требует равного отношения ко всем пациентам со стороны врача.

В заключении можно сказать, что обеспечение справедливости, равенства и равноправия в биомедицине является не только медицинской проблемой, но и проблемой таких научных сфер, как экономика, правоведение, социология и этика, т.е. решить данную проблему можно только на основе междисциплинарного подхода. Решение данной проблемы в биомедицине, в свою очередь поможет найти ответ на моральные проблемы, поставленные прогрессом и развитием медицинской науки.

